

EDITORIAL

Caros leitores,

Lançar esta primeira edição da Revista Brasileira de Ensino Médio [Brazilian Journal of Higher Education] nos dá enorme satisfação de contribuir com o avanço da educação no Brasil, reafirmando nosso compromisso em difundir conhecimentos que *per se* possam ensejar reflexões analítico-crítica acerca das interações entre Educação, Ensino Médio e Prática Docente, dentre outras temáticas correlatas.

Esta primeira edição contempla artigos cujas temáticas versam sobre os eixos norteadores pelos quais o periódico seguirá em sua trajetória: Ensino Médio e Educação Integral; Educação, Sociedade e Natureza; Prática Docente e Inovação Pedagógica. Esses caminhos nascem a partir do empenho solidário e prospectivo de um corpo editorial diversificado e com notória expertise em suas áreas de atuação. A perspectiva é de promover conhecimentos que apoiem o trabalho de pesquisadores e docentes em suas práticas diárias, como também tornar o periódico um meio de divulgação de conhecimentos científicos e técnicos importantes para a reflexão acerca do ensino médio em todas as esferas da federação.

Assim, os temas escolhidos pelos autores e coautores não poderiam descrever melhor a essência da revista. Buscando responder ao desafio de compreender a relação educacional do tamanho da escola e o envolvimento dos seus estudantes, o artigo “Tamanho é documento? analisando a influência do tamanho da escola sobre o envolvimento e a aprendizagem do estudante” de autoria do doutor em ciência política, professor Erinaldo Carmo (UFPE), sinaliza que os estudantes de unidades de ensino menores vivem em um ambiente de ecossistema que favorece as relações sociais e propicia o melhor desempenho educacional de uma maneira geral. Conclui que os estudantes com elevado envolvimento afetivo tendem a gostar do que aprendem na escola, o que acaba por interferir positivamente sobre as demais dimensões (comportamental e cognitiva).

Partindo-se da perspectiva do ensino-aprendizagem de história, o artigo “Diálogo entre os saberes docentes e o trabalho com conceitos históricos em escolas do ensino médio de educação

integral” do professor mestre em Ensino de História Merval Oliveira e da professora doutora em educação, Marta Lima (UFPE/UFRPE) versa sobre os aspectos basilares da Educação Integral, com centralidade nas dimensões do ser, do conviver, do conhecer e do fazer consubstanciados pela adoção de práticas docentes no ensino de história. Ademais, explicita como os saberes históricos se resignificam e ganham importância na formação docente e, finalmente, levando o estudo a compreensão de como esses discursos são imprescindíveis para se pensar e propor espaços de aperfeiçoamento e visibilidade desses saberes no ambiente escolar.

Já o artigo “Matemática sagrada: uma abordagem para o ensino médio” de autoria dos professores Sóstenes Cruz (IFPE), especialista em metodologia do ensino da matemática e Cleomacio Silva (UPE) doutor em tecnologias energéticas nucleares, lançam luz para o desafio da prática docente com a possibilidade de se estudar matemática usando a Bíblia Sagrada. De acordo com os autores, na Bíblia Sagrada, no jardim do Getsêmani, nos dizeres da oração de Cristo, é possível obter uma função quadrática, cuja rotação oferece uma figura geométrica denominada calisóide de Cristo. Sinalizam, enfim, que ainda não foi encontrado na literatura especializada, alguém que tenha resolvido este belo problema matemático, que denominam de “enigma matemático de Jesus Cristo”.

Numa ótica teórico-metodológica fundamentada nos pressupostos do socioconstrutivismo, o artigo “A importância da ocorrência da evolução conceitual dos alunos, após a intervenção didática nos parâmetros socioconstrutivistas” de autoria do mestre (UAP/ Universidade SEK – Chile), professor Sandoval Silva versa sobre a possibilidade de implementação de uma proposta pedagógica baseada em atividades experimentais que levem os alunos a participarem de discussões e refletirem sobre suas próprias conclusões, segundo uma nova concepção prática e, provocados a ampliar suas concepções. Para o autor a partir da utilização de atividades experimentais com uma concepção socio construtivista é possível haver uma evolução conceitual significativa.

A perspectiva do ensino de geografia, especialmente, centrados na categoria espaço, é trabalhado de maneira interdisciplinar no artigo “A importância da ocorrência da evolução conceitual dos alunos, após a intervenção didática nos parâmetros socioconstrutivistas” de autoria de Suzane Chaves, Técnica em Edificações (CEPEP) e do mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA – UFPE), Prof. Phillip Farias. O manuscrito presta esforços para compreender, a partir da geografia, que o bairro do Recife tem passado por diversas configurações

e reconfigurações ao longo da sua história. O trabalho busca compreender em que contexto e como se conectam as reformas do Paço Alfandega, da comunidade do Pilar e do Porto do Recife, ocorridas neste século.

Os dois artigos finais são resultado de pesquisas associadas ao Projeto de Inovação Pedagógica, denominado Protagonismo Juvenil na Pesquisa Científica, protagonizado por professores da EREM Frei Otto – Ipojuca, em cooperação com a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco.

Com foco na Iniciação à Pesquisa Científica, o artigo “A perspectiva histórico-geográfica da industrialização e da desigualdade social: um olhar para Ipojuca – Pernambuco – Brasil” de autoria de Maria Luíza, graduanda em direito (Faculdade Estácio) e do Prof. Charlys Oliveira, especialista em ensino de história (UFRPE), bem como o artigo “Meio ambiente e educação ambiental: reflexões a partir da expansão urbana em Porto de Galinhas – PE – Brasil” de autoria de Marry Nascimento, Ensino Médio Integral (Frei Otto), e do Prof. Dweison Silva, Mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA – UFPE), versam sobre a relação sociedade e natureza contemporânea, tecendo considerações sobre a questão socioambiental vinculada às contradições que emergem das atividades industriais e turísticas na Cidade de Ipojuca, Pernambuco, Brasil.

Desejamos uma excelente leitura e convidamos os leitores a divulgarem a Revista Brasileira do Ensino Médio entre os seus pares, especialmente, docentes, pesquisadores e demais profissionais da educação de uma maneira geral, públicos-alvo de nosso periódico. Concluimos, agradecendo aos autores e coautores que fazem parte dessa primeira edição, pela disponibilidade, confiança e comprometimento em debater processos que permitam o avanço da relação ensino-aprendizagem neste nível do sistema escolar brasileiro.

Dweison Nunes Souza da Silva
Guilherme José Ferreira de Araújo